

UDC 616.24-002.5-089

**TUBERKULYOZ BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA COVID 19
TASHXISOTINING O‘ZIGA XOSLIGI**

Kenjayeva N.A

Buxoro davlat tibbiyot instituti
ftiziatriya va pulmonologiya kafedrası

COVID-19 pandemiyasi sharoitida tuberkulyoz kasalligini o'z vaqtida tashxislash alohida ahamiyatga ega. 3 hafta yoki undan ortiq vaqt davomida yo'taldan shikoyat qilgan bemorlar tuberkulyoz va COVID-19 (balg'amni mikrobiologik tekshirish, ko'krak qafasi rentgenogrammasi, SARS-CoV-2 RNK uchun PCR yordamida nazofarengal va/yoki orofaringeal tampon) uchun tekshirilishi kerak. Agar COVID-19 inkor etilsa, tuberkulyoz kasalligi bo'yicha mutaxassis maslahati va tuberkulyoz kasalligi uchun qo'shimcha tekshiruv o'tkaziladi. Ikkita infeksiya - tuberkulyoz va COVID-19 kombinatsiyasi bo'lsa, bemorni COVID-19 va tuberkulyozni davolash uchun mo'ljallangan maxsus tibbiy tashkilotlarga yotqizish kerak. Tashxis qo'yilgan yoki pnevmoniyaga shubha qilingan bolalarga Diaskintest testidan o'tish tavsiya etiladi . Diaskintest testiga ijobiy va shubhali reaksiyalar bo'lgan bolalar uchun tuberkulyoz kasalligi shifokori bilan maslahatlashish tavsiya etiladi .

Kalit so'zlar : tuberkulyoz, tashxislash, COVID-19.

COVID-19 ning butun dunyoga tarqalishi ushbu kasallikka qarshi kurashish uchun barcha profildagi tibbiyot tashkilotlarining resurslarini safarbar etish zaruratini keltirib chiqardi. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarga o‘z vaqtida tashxis qo‘yish va davolash, pandemiya davrida kasallik tarqalishining oldini olish ustuvor vazifa hisoblanadi [1, 2]. Tuberkulyoz kasalligi ijtimoiy ahamiyatga ega yuqumli kasallik bo‘lib, tuberkulyozga qarshi chora-tadbirlarni to‘xtatib turishni hech qanday sharoitda oqlab bo‘lmaydi. Tuberkulyozni kech aniqlash va davolashda uzilishlar kasallikning tarqalishiga, patogenning dori vositalariga chidamliligining rivojlanishiga va

tuberkulyoz kasalligining noqulay rivojlanishiga olib keladi. Tuberkulyoz bilan og'rikan bemorlarning ko'pchiligida COVID-19 virusli pnevmoniya rivojlanishi bilan og'ir shaklda sodir bo'lib, o'tkir respirator distress sindromiga olib keladi [1-3]. COVID-19 pandemiyasi sharoitida tuberkulyoz kasalligini o'z vaqtida tashxislash alohida ahamiyatga ega [1]. Bemorlar birlamchi sog'liqni saqlash tashkilotlariga va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatadigan tibbiy tashkilotlarga tashrif buyurganlarida tuberkulyoz kasalligini aniqlash (ftiziatriga ixtisoslashgan tashkilotlar bundan mustasno).

3 hafta yoki undan ko'proq vaqt davomida yo'tal shikoyati bilan tibbiy yordamga murojaat qilgan barcha shaxslar tuberkulyoz kasalligi bo'yicha tekshiruvdan o'tkaziladi. Yangi koronavirus infeksiyasi COVID-19 pandemiyasi sharoitida bunday bemorlarni nafaqat tuberkulyoz, balki COVID-19 uchun ham tekshirish zarur. Tuberkulyoz kasalligini tashxislashda mikrobiologik [kislota chidamli mikobakteriyalarni (KChB) mikroskopiya qilish usuli] yoki balg'amning molekulyar genetik tekshiruvi, shuningdek, ko'krak qafasi organlarining rentgenologik tekshiruvi (radiografiya yoki kompyuter tomografiyasi) amalga oshiriladi. Tahlil qilish uchun balg'am tibbiy xodimlarning ko'rsatmalaridan keyin bemor tomonidan mustaqil ravishda uyda yig'iladi. Tuberkulyoz mikobakteriyasining (MBT) AFB va DNKsini tekshirish uchun balg'am yig'ish uch marta amalga oshiriladi. Yo'tal bilan og'rikan bemorlarda yangi COVID-19 koronavirus infeksiyasi kasalligini istisno qilish uchun nazofarenks va /yoki orofarenksdan surtma olish natijasida olingan material SARS-CoV-2 RNK uchun polimeraza zanjiri reaksiyasi (PZR) yordamida tekshiriladi. Balg'am (agar mavjud bo'lsa) tadqiqot uchun qo'shimcha material sifatida ishlatilishi mumkin. Shu bilan birga, kasallikning boshida, eng informatsion material burun smearini olish orqali olinadi; keyingi bosqichda balg'am eng informatsion hisoblanadi. Agar bemorda yo'tal va harorat $37,5^{\circ}\text{C}$ dan yuqori bo'lsa, kasallik COVID-19 ga shubha qilingan. 24 soat ichida nazofarenks va/yoki orofarenksdan smear olish natijasida olingan material SARS-CoV-2 RNK uchun PCR va ko'krak qafasi organlarining kompyuter tomografiyasi yordamida tekshiriladi. Smear testining

birinchi salbiy natijasi 48 soat ichida, so'ngra kuzatuvning 11-kunida takroriy test o'tkaziladi. Bunday bemorlarni tekshirish va nazorat qilish sanitariya-epidemiologiya me'yorlariga qat'iy rioya qilgan holda, ambulator (uy sharoitida) yoki statsionar sharoitda (yuqumli kasalliklar shifoxonasi) holatining og'irligiga qarab amalga oshiriladi. Klinik namunalarni yig'ish, qadoqlash va tashish, laboratoriya tekshiruvlarini o'tkazish bilan shug'ullanadigan tibbiyot xodimlari patogenlik guruhi II mikroorganizmlar bilan ifloslangan deb gumon qilingan materiallarni yig'ish va ular bilan ishlashda biologik xavfsizlik talablari va qoidalariga o'rgatishlari, infeksiya xavfsizligi choralariga qat'iy rioya qilishlari va ulardan foydalanishlari shart . shaxsiy himoya vositalari. Shuni ta'kidlash kerakki, kompyuter tomografiyasi paytida o'pkada aniqlangan o'zgarishlarga COVID-19 sabab bo'lishi mumkin, SARSCoV-2 uchun PCR diagnostikasi natijasi salbiy bo'lishi mumkin. PCR diagnostikasi yordamida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, kasallik boshlanganidan boshlab dastlabki etti kun ichida SARS-CoV-2 virusi bemorlarning deyarli 70 foizida aniqlanadi, keyin esa bu ko'rsatkich pasayishni boshlaydi va boshlanganidan boshlab 15 kundan boshlab . kasallik 45,5% dan ko'p emas. Agar koronavirus infeksiyasiga xos o'zgarishlar bo'lsa, SARS-CoV-2 RNK uchun PCR testini takrorlash va yuqumli kasalliklar bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashish zarur. Agar COVID-19 inkor etilsa, tuberkulyoz kasalligi bo'yicha mutaxassis maslahati va tuberkulyoz kasalligi uchun qo'shimcha tekshiruv o'tkaziladi. Ftiziatr bilan maslahatlashuv teletibbiyot konsultatsiyasi shaklida, bemor o'z-o'zini izolyatsiya qilish paytida uyda yoki bemor hozirda kasalxonaga yotqizilgan bo'lsa, boshqa tibbiy muassasada o'tkazilishi mumkin. Agar tuberkulyoz kasalligi tashxisi salbiy COVID-19 holati bilan qo'yilgan bo'lsa, tuberkulyoz kasalligi shifokori bemorni uyda ko'rganda uning ahvolidan og'irligini baholaydi. Kasallikning engil yoki o'rtacha og'irligi bo'lsa, infeksiya xavfsizligini ta'minlashda tuberkulyozni davolash va uyda kuzatuv bemorni o'z-o'zini izolyatsiya qilish sharoitida tashkil etiladi. Tuberkulyoz kasalligi bilan og'rigan bemorga dori-darmonlarga chidamlilik ma'lumotlariga qarab kimyoterapiya sxemalaridan biri buyuriladi. Tuberkulyozga qarshi dori vositalari, shu jumladan, axborot-

kommunikatsiya texnologiyalari orqali qabul qilinishi ustidan nazoratni ta'minlash majburiydir. Tekshiruv natijalariga ko'ra ikkita infektsiyaning kombinatsiyasini aniqlash mumkin - tuberkulyoz va COVID-19. Bunday holda, bemor izolyatsiya qilinishi va tez yordam mashinasida yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yoki COVID-19 va tuberkulyozni davolash uchun mo'ljallangan ixtisoslashtirilgan tibbiyot tashkilotlariga yuborilishi kerak.

Tuberkulyoz kasalligi diagnostikasi. Tuberkulyoz tashxisini qo'yishda majburiy diagnostika testlari quyidagilardir: mikrobiologik tadqiqotlar, shu jumladan lyuminescent mikroskopiya yordamida diagnostika materialining ikkita namunasini o'rganish, madaniy usul (suyuq va qattiq muhitda), Mycobacterium tuberculosis DNK markerlari mavjudligi uchun molekulyar genetik test. va tuberkulyozga qarshi dorilarga qarshilik mutatsiyalari. MBT o'sishini olishda, ajratilgan kulturalarning turlarini aniqlash va MBT ning tuberkulyozga qarshi dorilarga sezuvchanligini kultura usulida aniqlash. Tuberkulyoz kasalligini davolash uchun kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda intoksikatsiyaning qo'shimcha belgilari va/yoki nafas olish buzilishi yoki nazorat kompyuter tomografiyasi paytida yangi o'zgarishlar paydo bo'lsa, SARSCoV-2 RNK uchun PCR yordamida balg'am yoki boshqa material testini o'tkazish kerak. Qabul qilingandan so'ng, bolalarda klinik belgilar boshqa viruslar keltirib chiqaradigan o'tkir respirator virusli infektsiyaning klinik ko'rinishiga mos keladi: isitma, yo'tal, tomoq og'rig'i, hapşırma, zaiflik, miyalji . Febril reaksiyaning og'irligi har xil bo'lishi mumkin: kasal bolalarning yarmida 38 ° C gacha isitma kuzatiladi, bolalarning uchdan birida tana haroratining 38,1 dan 39,0 ° C gacha ko'tarilishi qayd etiladi. Boshqa alomatlar, nisbatan kam uchraydigan alomatlar, chastotasi 10% dan ko'p bo'lmagan, diareya, zaiflik, rinoreya va qusish edi. Kasalxonaga yotqizilgan bolalarning yarmida taxikardiya, uchdan birida taxipne kuzatiladi. Bolalar kamdan-kam hollarda to'yinganlikning 92% dan kamroq pasayishiga duch kelishadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar va yosh bolalarda og'ir koinfektsiya (tuberkulyoz + COVID-19) uchun noqulay prognozli xavf guruhlari; BCG (BCG-M) bilan emlanmagan bolalar; noqulay premorbid fon, ayniqsa tug'ma nuqsonlar, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, nafas

olish organlari, diabetes mellitus, malign neoplazmalar, Kawasaki kasalligi; turli xil kelib chiqadigan immunitet tanqisligi holatlari; boshqa yuqumli kasalliklar bilan birgalikda infeksiya, ayniqsa yosh bolalarda respirator sinsitial virus infeksiyasi.

Pandemiya davrida profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tkazish imkoniyati cheklangan. Immunodiagnostika yordamida bolalar va o'smirlarning muntazam tekshiruvi o'tkazilmaydi. Shunga ko'ra, kasallikni aniqlash, asosan, shikoyatlar bilan tibbiy yordam so'rab murojaat qilganlar yoki tuberkulyoz kasalligi bo'yicha xavfli guruhlarda tuberkulyoz kasalligi shifokori ro'yxatida bo'lganlar (tuberkulyoz kasali bilan og'rigan bemorlar bilan aloqa qilish, tuberkulyoz allergenlariga sezgirlik o'zgarishi). Tavsiya etiladi: - nafas olish yo'llari shikoyatlari (yo'tal, nafas qisilishi, ko'krak qafasidagi og'riq), tana haroratining 7 kundan ortiq ko'tarilishi, turli organlar va to'qimalarda 14 kundan ortiq yiringli-yallig'lanish jarayonlari (limfadenit, osteit va boshqalar) tuberkulyoz infeksiyasining immunodiagnostikasini o'tkazish - Diaskintest teri testi; - nafas olish yo'llari shikoyatlari (yo'tal, nafas qisilishi, ko'krak qafasidagi og'riq) bilan tibbiy yordamga murojaat qilgan bolalar oddiy ko'krak qafasining rentgenogrammasini o'tkazadilar; - bolalar va o'smirlarga tuberkulyozga qarshi yordam ko'rsatadigan tuberkulyozga qarshi muassasalar, masofaviy texnologiyalardan foydalanishga o'tish - tadqiqotlar natijalari bo'yicha bemorlar bilan sirtqi maslahatlashuvlar; - tuberkulyoz kasali bilan aloqada bo'lgan bolalar uchun immunodiagnostika qat'iy ravishda tayinlangan holda va iloji bo'lsa, uyda o'tkazilishi kerak. Tibbiy ma'lumotlar va tavsiyalar berish shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlash talablariga muvofiq masofaviy texnologiyadan foydalangan holda amalga oshiriladi. Uyda tibbiy yordam ko'rsatish. Tibbiy muassasada tuberkulyoz kasalligi shifokori tomonidan shaxsan ko'rikdan o'tkazish zarurati tug'ilganda, bemorlarni ajratilgan holda qabul qilish uchun bemorni oldindan ro'yxatdan o'tkazish vaqtiga rioya qiling; - bolalarda yashirin tuberkulyoz kasalligini profilaktik davolash uyda o'tkazilishi kerak.

COVID-19 pandemiyasi davrida bolalar va o'smirlarda tuberkulyoz kasalligini tashxislash xususiyatlari

1. Pnevmoniya mavjudligi/gumoni bo'lgan bolalar Diaskintest testidan o'tishlari tavsiya etiladi. Sinovga ijobiy va shubhali reaksiyalar bo'lgan bolalarga ftiziatrga murojaat qilish tavsiya etiladi.

2. COVID-19 pandemiyasi davrida tuberkulyoz kasalligiga shubha qilingan boladan anamnez yig'ish keng epidemiologik tarixni, shu jumladan quyidagi ma'lumotlarni to'plashni o'z ichiga olishi kerak:

- kattalarning va bolaning boshqa mamlakatlarda boshqa hududlarida bo'lishi;

- boshqa davlatidan / sub'ektidan qaytish sanasi; - COVID-19 bilan kasallangan shaxslar bilan aloqada bo'lish;

- bola atrofidagi odamlarning COVID-19 uchun oldingi tekshiruvlari (agar mavjud bo'lsa);

- bolaning COVID-19 uchun oldingi tekshiruvlari (agar mavjud bo'lsa).

3. Umumiy qon va siydik testlari, biokimyoviy qon testi (umumiy oqsil, fraktsiyalar, glyukoza, ALT, AST, bilirubin, karbamid).

4. Balg'amni kislotaga chidamli mikobakteriyalarga tekshirish.

5. OIV, gepatit, sifilis uchun qon testlari.

6. Ko'krak qafasining kompyuter tomografiyasi.

7. Agar ko'rsatilsa, tibbiy mutaxassislar bilan telemeditsina konsultatsiyalarini o'tkazish. Agar kasallikning tuberkulyoz kasalligi etiologiyasini istisno qilishning iloji bo'lmasa, bolani yuqumli kasalliklar shifoxonasining boks bo'limiga o'tkazish, COVID-19 tekshiruv va yakuniy xulosaga qadar infeksiyalar va ftiziatr tomonidan birgalikda davolash tavsiya etiladi va tashxis belgilanadi.

ADABIYOTLAR

1. Akhtamovna K. N. Fibrotic Complications in the Lungs in Patients Who Have Had COVID-19 Pathogenesis of COVID-19 //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 9. – С. 14-24.

2. Исомиддин Хайдарович Усмонов, Нозима Ахтамовна Кенжаева РОЛЬ МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЬНЫХ С COVID-19 // Scientific progress.

2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mskt-v-diagnostike-bolnyh-s-covid-19> (дата обращения: 22.10.2023).

3. Aslonov F. I., Rustamova S. A., Raxmonova K. M. Immunopatological aspects in patients with first detected pulmonary tuberculosis //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 4. – С. 91-95.

4. Abdullayevna R. S. CLINICAL AND RADIOLOGICAL FEATURES OF NEWLY DETECTED PULMONARY TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH CONCOMITANT DISEASES //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 45-56.

5. Abdullaevna, R. S., & Rakhmanovich, M. B. (2023). Immunological Features of Pulmonary Tuberculosis in Patients with Drug Resistance. Scholastic: Journal of Natural and Medical Education, 2(4), 40-57.

6. Kh, Usmonov I., Bahodir R. Muazzamov, and Muhtor F. Jumaev. "Features of diagnostics and treatment of drug-resistant forms of pulmonary tuberculosis." International journal of pharmaceutical research 13.1 (2021) 2484-2489.

7. Муаззамов Б. Р., Муаззамов Б. Б., Медведева Н. В. Применение ИНТЕРАКТИВНЫХ Педагогических Методов Преподавания ПРЕДМЕТА "ФТИЗИАТРИЯ" НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ" ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ" //Новый день в медицине. –2019. –№. 3. –С. 45-50.

8. Рустамова С. А. и др. Изучение причин и факторов, способствующих развитию рецидивов туберкулеза органов дыхания //Медицинский альянс. –2015. –№. 1. –С. 115-115.

9. Рустамова С. А. и др. Спектр лекарственной устойчивости и эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких //Медицинский альянс. –2015. –№. 1.–С. 116-116.

10. Мухамедов К., Джурабаева М., Рустамова С. Частота встречаемости вирусных гепатитов среди впервые выявленных больных туберкулезом легких //Журнал проблемы биологии и медицины. –2014. –№. 3 (79). –С. 132-133.